

*2^{do}. Encuentro de Jóvenes en la Investigación de Bachillerato-CONACYT
Acapulco, Guerrero 23, 24 y 25 de Septiembre 2015*

Memorias

Fomentar el conocimiento de plataformas educativas: Socrative

Yarinahi Citlali Guerrero Fernández (Becaria)

yarinahi.zitlali19@gmail.com

Unidad Académica Preparatoria No. 1, Universidad Autónoma de Guerrero.

Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia (Asesor)

reenecuevas@uagro.mx

Unidad Académica de Ingeniera, Universidad Autónoma de Guerrero.

Introducción

Hoy en día existe una gran variedad de Tecnología de la Información y de la Comunicación (TIC) las cuales son de suma importancia en la actualidad, ya que nos permiten aprovechar las nuevas posibilidades didácticas que ofrece este tipo de tecnología. Nos permite estar vinculados en todos los ámbitos en que se desarrolla la sociedad especialmente en los entornos estudiantiles, laborales y empresas. Un ejemplo claro de esto es el Internet el cual nos exige un cambio brusco en el mundo educativo y constituyen poderosas razones para aprovechar las posibilidades de innovación que ofrecen las TIC para lograr un mayor y mejor aprendizaje. También nos permite estar en constante contacto con nuestro mundo, a través de la televisión, la radio, y la telefonía. Las tecnologías modernas de la información caracterizada por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos como la informática, de las comunicaciones, celulares redes sociales, correos electrónicos, entre otros (Segura, 2013).

La nueva educación o la escuela moderna se nutren de los alcances tecnológicos para gestionar procesos educativos, que intervienen en la generación de aprendizajes significativo (UNESCO, 2013).

Las TIC representan en la actualidad es un recurso necesario para todos ya que; distintas disciplinas se alimentan de las herramientas que ofrece La Nube, ya sea para simplificar tareas, construir conocimiento, facilitar la información o cualquier tarea que complementa el currículo educativo.

La Nube una ventana para desarrollar aprendizajes de forma rápida y duraderos para la vida. También para incrementar la capacidad para resolver problemas de forma práctica, desarrollar metodologías participativas, generar trabajo colaborativo, proporcionar destrezas de comunicación, entre otros, esto para tener una mejora en la educación.

El sistema de administración de aprendizaje (LMS) tienen un gran impacto en la educación ya que esta, es especialmente para plataformas educativas, y tiene como propósito el mejorar el aprendizaje en línea mantener todo en la nube; de acuerdo con la Revista mexicana de investigación educativa dice *“La evaluación de esta plataforma, denominada Sistema de Apoyo a la Educación con Tecnologías de Internet (SAETI) se realizó desde los enfoques cuantitativo y cualitativo. Los resultados indicaron que su uso no incide positivamente en el aprovechamiento de los alumnos; sin embargo, las actividades que se ofrecen a través de SAETI, para complementar las presenciales, tampoco afectan el rendimiento en forma negativa. Los alumnos opinaron que la plataforma puede ayudar a mejorar su rendimiento académico y tanto ellos como los profesores recomendaron su uso para complementar los cursos presenciales”* (Consejo Mexicano de Investigación Educativa A.C., 2015).

Las tecnologías de la educación y la información trabajan de la mano con las herramientas de la nube, en cambio un LMS (Learning Management System) o sistema de administración de aprendizaje, por sus siglas del inglés, es una aplicación en línea que permite a un servidor, que administre, distribuya, evalúe, y controle las actividades de formación de una institución u organización, esto se debe a su arquitectura y herramientas apropiadas para clases en línea, así como también para complementar el aprendizaje (Martinez, 2011).

Al igual que LMS existen más aplicaciones tales como CMS, LCMS las cuales destacan más de ente otras. CMS sistema de gestión de contenidos (en inglés Content Management System) esta permite crear una estructura de soporte para la creación y administración de contenidos; se podría decir que es una aplicación destinada a administrar los contenidos de un sitio web, y los usuarios pueden quitar o crear noticias subiendo imágenes, videos o documentos etc. LCMS (Learning Content Management Systems) sistema de gestión de contenidos de

aprendizaje; es una aplicación que combina las capacidades de LMS con las del CMS, permite la creación y desarrollo eficiente de contenidos para el aprendizaje proporcionando las herramientas necesarias a autores, diseñadores obstruccionales y expertos del tema (EducActiva, 2015).

La firma estadounidense Capterra realizó una investigación para determinar los LMS más aceptados y las 10 herramientas de autoría más adoptadas para el desarrollo de cursos online. Moodle fue identificada como la plataforma LMS más popular del mercado del e-learning, seguida por Edmodo y Blackboard. A los 10 primeros puestos, los completan: SumTotal Systems, Skillsoft, Cornestone, Desire2Learn, Schoology, NetDimensions y Collaborize Classroom.

Así lo reveló el estudio “Top 20 Most Popular LMS Software Solutions”, desarrollado por la consultora estadounidense Capterra, que evaluó las opciones más populares de sistemas de gestión de aprendizaje, a partir de las siguientes variables:

- *Combinación de su número total de clientes,*
- *Cantidad de usuarios activos*
- *Presencia en línea.*

Mas sin embargo estos son solo estudios realizados en Estados Unidos Americanos, en cambio México también utilizamos las herramientas LMS para la educación que se imparte en nuestro país, Educación a Distancia, ese es el Concepto de e-Learning, Educación a Distancia, para la administración del proceso de aprendizaje vía Internet. Ofrece diversas plataformas de LMS las cuales cuentan con servicios de aptos, diseño y desarrollo de contenidos. Esta es una solución que ayuda a aplicar una estrategia de educación a distancia (Galaviz, 2014).

El uso de LMS en las instituciones educativas de México indica que 50% de la Instituciones de Educación Superior la emplean como apoyo educativo, más sin embargo también un. 24% la utilizan como herramienta para todas las áreas (sistema presencial, mixto, educación continua y actualización docente, programas de posgrado) y tan solo un 14% imparten licenciaturas e ingenierías a distancia en línea (al menos 70% del programa se estudia a través de la plataforma) y solo el 9% la usan para su sistema semipresencial también existe un 3% que argumenta que no funciona el enlace a la plataforma (Galaviz, 2014).

En 1997, el nivel superior privado reportaba 15 mil estudiantes matriculados. Contenido en el Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012, el cual impulsa a la educación abierta y a distancia (LMS), se observó un aumento significativo en la matrícula de nivel superior:

- 130 mil alumnos para el ciclo 2009-2010.

Para el ciclo 2011, existían alrededor de 3 millones 70 mil alumnos matriculados de nivel superior público y privado.

Los siguientes datos son resultado de la investigación realizada sobre las Instituciones de Educación Superior públicas que cuentan con LMS. En total se contabilizaron 668 Instituciones de Educación Pública en el país, de las cuales:

- 359 cuentan con página en internet
- 184 cuentan con página en internet y con plataforma LMS
- 125 no tienen página en internet

Existe una gran competencia de acuerdo a la tecnológica del uso de las Plataformas LMS en un ambiente educativo, las plataformas educativas se utilizan para identificar las necesidades de aprendizaje, reconocer los diferentes estilos de aprendizaje, ayudar a conocer las diferentes formas de aprendizaje y el potencial creativo de cada una de ellas, trabajar con proveedores internos y externos e identificar los objetivos de aprendizaje y asegurar que la formación englobe todas las necesidades que son necesarias para un buen desarrollo educativo (Segura, 2013).

Estas herramientas ayudan a los docentes a emprender el proceso educativo. También prepara a los maestros para ofrecer un apoyo y seguimiento constante, prepara un proceso de seguimiento para evaluar la efectividad del desarrollo.

Las plataformas más utilizadas y populares son:

- Moodle
- Edmodo
- Blackboar
- Cornerstone
- Desire2Learn
- Schoology

Esta lista no indica que la número uno en popularidad y uso sea la mejor para todas las instituciones, sino que se deben analizar las características de cada sistema de acuerdo a las necesidades, características y demanda a cubrir de cada centro educativo o de capacitación que desee utilizarlas, ya que el docente y alumnos se adaptarán a la aplicación que puedan utilizar de manera que demuestre un mejor resultado (Galaviz, 2014)

Mas sin embargo existe una amplia variedad de aplicación las cuales no son de las más usadas pero son igualmente muy útiles para proporcionar un mejor aprovechamiento en clases; se encuentra plataformas educativas muy útiles de diferentes aspectos ya sea que tenga algún costo, que sea totalmente gratuita, también podría ser que te pidan que seas integrante de alguna asociación, entre otros aspectos o requisitos que te exigen algunas de estas aplicaciones. SOCRATIVE *''pruebas y preguntas a tiempo real para el aula. ¡Visualizar el aprendizaje!''* eso es lo que dice al momento de entrar a su página, esta aplicación se encuentra en dos versiones las cuales son para el maestro y para los estudiantes (Valls, 2013).

Justificación o planteamiento del problema:

Como resultado del trabajo realizado en el verano de investigación en su segunda fase que promueve la Universidad Autónoma de Guerrero a sus estudiantes del Nivel Medio Superior, se tuvo la oportunidad de trabajar una línea de investigación relacionada con el manejo de las TIC y su impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el estudiante.

Por lo anterior tomando en cuenta las herramientas practicadas durante este tiempo dedicado a indagar el impacto que las TIC tienen hoy en día para facilitar el aprendizaje del estudiante, llamó la atención el uso de la aplicación SOCRATIVE y la integración de diversas aplicaciones que pueden convivir de manera integrada, como son: Excel, correo Gmail, entre otras; considerando que si se establece una metodología, es posible tener una estrategia para ser aplicada en el proceso de enseñanza a estudiantes de Nivel Medio Superior, por consiguiente, se requiere promover esta metodología con los docentes encargados de aplicarlas en el aula.

Objetivo

El propósito de esta investigación es la de Integrar y Promover el manejo de Plataformas LMS aplicadas en la Educación, para facilitar el proceso de enseñanza al estudiante de nivel medio superior

Metodología

Se pretende integrar a través de una plataforma educativa el manejo de aplicaciones de preferencia gratuitas para proponer una estrategia diferente de presentar contenidos aplicados a la educación de nivel medio superior, para lograrlo se realizará por fases:

Socrative teacher

Fases 1.A

Socrative es una herramienta perfecta para cuando el maestro quiere hacer un quiz(examen) rápido, o cuando quiere tomar una decisión democrática, ya que se pueden realizar preguntas de opción múltiple, respuesta corta o de verdadero y falso, inclusive se pueden hacer equipos y carreras por equipos para ver quien termina de contestar con mayor rapidez, permite agregar imágenes, entre otros aspectos a destacar de esta aplicación es que te proporciona una manera fácil de pasar los datos de las calificaciones de los alumnos porque esta te las manda en un reportes que van directo a el correo del maestro o bien te ofrece otra opción que es bajarlas en una plantilla en Excel, más sin embargo lo que hace más aún interesante es que las clases dejan de ser aburridas ya que por el hecho de que el maestro recibe las respuestas en tiempo real se vuelve dinámica puesto que todos dan sus respuestas a conocer para el maestro y sus compañeros.

Mas sin embargo existen también varias contradicciones que no favorecen a la aplicación ya que esta no se puede aplicar igual en todos los niveles, debido a que no todos tienen el fácil acceso a esta tecnología y por supuesto sino se cuenta con una red de internet esto no podrá usar.

Fases 2 B

Según sus creadores los profesores pueden crearse una cuenta gratis y adaptar la aplicación a cualquier dispositivo y sistema operativo. Desde su panel de control estos pueden optar por un tipo de cuestionario, desde enunciados verdaderos o falsos y preguntas de opción múltiple, Socrative se puede usar también como herramienta colaborativa, ya que permite compartir las evaluaciones con otros profesores o usuarios de la aplicación, pero lo más importante es que ofrece la opción de crear informes a partir de la actividad de los alumnos. Además de las pruebas, una “carrera espacial” involucra a los alumnos en un juego divertido a través del cual compiten para ofrecer las mejores respuestas y los “tickets de salida” dejan a los estudiantes opinar sobre los conocimientos asimilados y qué les gustaría aprender en el futuro (UNESCO, 2013).

Fases 3 C

Se integra con Excel, ya que a través de esta se envían los resultados que se obtuvieron en las encuestas que realizadas

Pasos para el registro de Socrative:

Paso 1.-Para poder acceder a una cuenta de Socrative Teacher sólo es cuestión de acceder a la página o bien descargar la aplicación, y enseguida solo ingresas tu correo o puedes optar por la opción de entrar desde tu correo Gmail (Imagen 1).

Imagen 1.-pantallade inicio de registro de Socrative.

Paso 2.- en seguida te pide datos personales tal y como nombre, email, nacionalidad y es muy importante leer con atención ya que te proporciona el número de cuarto el cual sirve para que los alumnos ingresen y puedan interactuar, y por supuesto te puedes elegir el idioma que hablas (Imagen 2).

Imagen 2.- Pantalla de registro, en la cual se ingresan datos personales tal y como muestra en esta imagen.

Paso 3.-una vez terminado el paso anterior y te registras y automáticamente ya estas dentro, esto es muy sencillo ya que no lleva mucho tiempo el registro (Imagen 3).

Imagen 3.- Menú de Socrative.

Socrative Student

Fases 1. a)

Los alumnos tienen la posibilidad de contestar de forma pública o anónima, lo que aumenta la implicación incluso de aquellos menos activos. Si tienes miedo de hacer una pregunta porque crees que eres el único que no entiende, y después quitas esa barrera, de repente verás a muchos otros que tampoco entienden, y eso es lo que cambia el nivel de confort de las persona.

Pero para darnos cuenta que no todas las instituciones educativas cuentan con un centro de cómputo o bien que los alumnos no cuenten con un dispositivo móvil ya que es recomendable que el maestro utilice una PC y que los alumnos manejen sus móviles ya sea Tablet, laptop, o un celular el cual cuente con sistema android.

Fases 2.b)

El registro para los estudiantes es muy sencillo ya que solo se tiene que descargar la aplicación al dispositivo deseado. Una vez instalado y simplemente se ingresa el número de cuarto y eso es todo (Imagen 4).

Imagen 4.-Pantalla principal Socrative Student

Fases 3.b)

Para iniciar con esta aplicación, es aquí donde el maestro lleva el control, en el menú principal te ofrece cuatro opciones que son:

- Comenzar cuestionario (Imagen 5).

Imagen 5.

- Pregunta rápida (Imagen 6).

Imagen 6.

- Carrera espacial (Imagen 7).

Imagen 7.

- Encuesta final (Imagen 8).

Imagen 8.

Imagen 9.- Resultados de la clase

Esta tres primeras opciones son para interactuar durante la clase, más sin embargo la última de estas que es encuesta final la cual consiste en aplicar un examen en el cual se pueden agregar tres tipos de preguntas que son: tés, verdadero o falso y respuesta cortas, una vez aplicado ya que los alumnos hayan finalizado sus pruebas demanda obtener los resultados y con esto te da las opciones tal y como muestra la imagen 9.

Desarrollo

Hoy en día el desarrollo de las plataformas educativas se está apoderando de una gran parte de la educación ya que son muy útiles tanto para el maestro y para el alumno porque estamos obligados a actualizarnos por el hecho de la gran importancia de las TIC en nuestro entorno.

Socrative es una plataforma educativa la cual proporciona de una manera breve y sencilla el poder elaborar preguntas y estas llevan su respuesta en el momento ya que se interactúa en el momento, esta aplicación es importante ya que es fácil de usar y tanto el maestro como el alumno son los beneficiados; el maestro con esta aplicación es posible que se le facilite el evaluar, ya que esta aplicación hace todo solamente te pide que le digas a donde enviar los resultados es también importante destacar que te da un resultado de cada clase ya que esta evalúa día con día así bien se podría generar una bitácora y con esto se observaría que tanto es el avance de los alumnos. En cambio para los alumnos es una manera más atractiva ya que se interactúa y por lo tanto se pone más atención a clases.

Con esta modernización de las LMS se termina esas cuestiones o reglas que impone el maestro hacia el alumno ya que no podrá utilizar esa frase que `` se prohíben celulares`` y de esta

manera se enriquecerá los conocimientos hacia otro tipo de estrategia educativa. Ya que es una participación mutua.

Conclusiones

Las herramientas a nivel medio superior son de gran utilidad ya que cumple una función drástica, más aun cuando se intentan incorporar plataformas educativas puesto que al o estar muy familiarizado con esto tanto conocimiento como contar con el equipo suficiente es un gran problema puesto que, puede funcionar porque es una nueva manera y se tiene que experimentar tanto como puede fallar debido a que no se cumple con todos los dispositivos.

Socrative es una herramienta muy útil a nivel medio superior ya que se podría implementar en cualquier área pesto que se puede agregar imágenes y presenta una gran variedad para poder hacer preguntas y fomentar a que participen todos los alumnos ya que si por alguna razón de inseguridad de los alumnos se pueden hacer preguntas anónimas de parte de los estudiantes. Esta aplicación conlleva a ser una gran experiencia pues es muy fácil de utilizar.

Referencias

- Consejo Mexicano de Investigación Educativa A.C. (15 de 04 de 2015). *Revista Mexicana de Investigación Educativa*. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1405-6666&lng=es&nrm=iso:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1405-6666&lng=es&nrm=iso
- EducActiva. (23 de 07 de 2015). *EducActiva Tecnología al Servicio del Desarrollo Humano*. Obtenido de Plataformas Virtuales de Aprendizaje: <http://www.educactiva.com.mx/mira-lo-que-hacemos/tecnologia-educativa/15-acordeon-elearning/19-plataformas-virtuales-de-aprendizaje>
- Galaviz, J. M. (Abril de 2014). *TLATEMOANI Revista Académica de Investigación* . Obtenido de ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL USO DE LAS TICS PARA APLICACIONES EDUCATIVAS DE LA COMPETENCIA TECNOLÓGICA:
<http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/15/tecnologia-educacion.html>

- Martinez, G. (26 de 10 de 2011). *BIENVENIDOS*. Obtenido de Principales plataformas educativas: <http://giomartgontkderk.blogspot.mx/2011/10/principales-plataformas-educativas.html>
- Segura, J. L. (04 de 02 de 2013). *GESTIÓN El Diario de la Economía y Noticias de Perú* . Obtenido de El impacto de las herramientas tecnológicas en la gestión de personas: <http://gestion.pe/empleo-management/impacto-herramientas-tecnologicas-gestion-personas-2058164>
- UNESCO. (18 de 02 de 2013). *NOTICIAS DE USO DIDACTICO*. Obtenido de Socrative, enseñanza y aprendizaje con dispositivos móviles: <http://www.noticiasusodidactico.com/blog/2013/02/socrative-educacion-dispositivos-moviles/>
- Valls, C. (1 de 02 de 2013). *Presentástico*. Obtenido de Socrative, aplicación para obtener feedback inmediato y fomentar la participación de los asistentes: <http://www.presentastico.com/2013/02/01/socrative-aplicacion-para-obtener-feedback-inmediato-y-fomentar-la-participacion-de-los-asistentes-alumnos-y-estudiantes/>